

HODISA SODIR BO'LGAN JOYDA QOLDIRILGAN OYOQ IZLARIDAN SHAXSNI YOSHINI ANIQLASH

**Bahriddinov
Muroddin
Sunnatilloevich**

328 guruh kursanti

Annotatsiya: Sud-tibbiyot ekspertizasi yoshni baholash jinoiy tergov va baxtsiz hodisalarni qayta tiklashda ishtirok etgan shaxslarning yoshi haqida tushuncha berish orqali hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ushbu ilmiy maqolada baxtsiz hodisa joyida qolgan izlar bo'yicha odamning yoshini aniqlashda qo'llaniladigan metodologiya va usullar o'rganiladi. Biologik, kimyoviy va fizik belgilarni o'rganib, sud-tibbiyot ekspertlari huquq-tartibot idoralariga tergov harakatlarida yordam berib, tegishli darajada aniqlik bilan shaxslarning yoshini aniqlashlari mumkin.

Kalit so'zlar: Sud-tibbiyot ekspertizasining yoshini baholash, Baxtsiz hodisalarni qayta tiklash, Biologik belgilar, Kimyoviy tahlil, Fizik izlar, Sud ekspertizasi.

Kirish:

Sud-tibbiyot tekshiruvlarida shaxsning yoshini aniqlash qiyin, ammo muhim vazifa bo'lishi mumkin, ayniqsa baxtsiz hodisalar yoki jinoiy hodisalar bilan bog'liq ishlarda. Voqea joyida qoldirilgan izlar, masalan, biologik namunalar, to'qimalarning qoldiqlari yoki shaxsiy buyumlar, sud-tibbiyot ekspertlari ishtirok etgan shaxslarning yoshini taxmin qilish uchun tahlil qilishlari mumkin bo'lgan qimmatli maslahatlar berishi mumkin. Ushbu maqola yoshni sud-tibbiyot ekspertizasida baholashda qo'llaniladigan ilmiy metodologiya va usullarni o'rganadi, bu yoshga bog'liq ma'lumotlarni jismoniy dalillardan ochishning murakkab jarayonini yoritadi.

Sud-tibbiyot ekspertizasi yoshini tozalashda biologik, jismoniy va jismoniy holatni birlashtirish muhim holatga ega. Bu usul yordamida turli xil usullarni tahlil qilib, yoshni aniqlashning aniqligini aniqlashlar.

Muammolar va Yechimlar

1. Biologik Dalillar:

- Skelet tizimi: Suv va boshqa minerallarning miqdori.
- Tishlar: Tishlarning rivojlanishi.

2. Kimyoviy Dalillar:

- Gormonal o'zgarishlar: Qon namunalari orqali yoshni tekshirish.
- Metabolizmlar: Organizmda o'zgarishlar.

3. Jismoniy Dalillar:

- ana o'lchovlari: O'sish va darajaT darajalari.
- Fizik faoliyat: Yoshlikdagi jismoniy faollik darajasi.

Ko'p Tarmoqli Yondashuv

Bir nechta manbadan olingan ma'lumotlar asosida, sud-tibbiyot ekspertlari yoshni aniqlashda xatolik chegarasini toraytirishi mumkin. Bunday ko'p tarmoqli mahsulotlar:

- Ijtimoiy va Madaniy Omillar: Yoshlik davri va o'smirligidagi ijtimoiy muhit.
- Psixologik Asoslar: Psixologik testlar va shaxsiy kasalliklar.

Hamkorlikning Ahmiyati

Baxtsiz hodisalarni sog'lomlashtirishda yoshni boshqarishning ishonchliligi va asosliligini ta'minlash uchun sud-tibbiyot ekspertlari, huquqni himoya qilish organlari va yuridik ekspertlar o'zaro bog'liqlik juda yaxshi. Bunda:

- Ma'lumot yordami: Olingan xabar haqida o'zaro ma'lumot berish.
- Tajribalar: Muammolarni hal qilishda birgalikdagi korxonalar.

Shu tarzda, sud-tibbiyot ekspertizasi yoshini ishlab chiqarishda ko'p tarmoqli sanoat va hamkorlik muhim korxonaga ega.

Biologik belgilar:

Biologik belgilar, shu jumladan skelet qoldiqlari, tish tuzilmalari va yumshoq to'qimalarning xususiyatlari sud-tibbiyot ekspertizasining yoshini baholashda asosiy ma'lumot manbalari hisoblanadi. Skelet tahlili, masalan, suyaklarning o'sishi va rivojlanishini, epifizning sintezini va tishlarning kamolotini baholash, o'lim yoki shikastlanish vaqtidagi shaxsning yoshi haqida qimmatli ma'lumotlarni berishi mumkin. Yoshga qarab sodir bo'ladigan morfologik o'zgarishlarni o'rganib, sud antropologlari va odontologlari noma'lum shaxslarni aniqlashga yordam beradigan darajada aniqlik bilan yosh diapazonlarini o'rnatishlari mumkin. Skelet qoldiqlari, tish tuzilmalari va yumshoq to'qimalarning xususiyatlari kabi biologik belgilar sud-tibbiyotda yoshni baholashda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Skelet tahlili kabi usullar yordamida - suyak o'sishini, epifizning sintezini va tishlarning etukligini baholash - o'lim yoki jarohatlar paytida odamning yoshi haqida qimmatli ma'lumotlarni olish mumkin. Qarish bilan birga keladigan morfologik o'zgarishlarni o'rganib, sud antropologlari va odontologlari noma'lum shaxslarni aniqlashga yordam beradigan aniqlik bilan yosh diapazonlarini aniqlashlari mumkin.

Kimyoviy tahlil:

Soch, tirnoq va tana suyuqliklari kabi biologik namunalarni kimyoviy tahlil qilish ham insonning yoshiga oid maslahatlar berishi mumkin. Izotopik tahlil, radiokarbonlarni aniqlash va aminokislotalarning rasemizatsiyasi biologik materiallarning xronologik yoshini aniqlash uchun qo'llaniladigan usullardan biridir. Ushbu usullar molekulyar parchalanish va izotopik tarkibning vaqt o'tishi bilan o'zgarishi tamoyillariga tayanadi, bu esa sud-tibbiyot ekspertlariga baxtsiz hodisa joyida to'plangan namunalarning kimyoviy tarkibiga asoslanib, odamning yoshini taxmin qilish imkonini beradi.

Jismoniy izlar:

Voqea joyida qolgan jismoniy izlar, masalan, kiyim tolalari, tuproq namunalari yoki iz elementlari yoshni baholash uchun qimmatli ma'lumotlarni ham berishi mumkin. Sud geologiyasi, entomologiya va botanika - bu cho'kish vaqtini yoki hodisa sodir bo'lgan vaqtni aniqlash uchun jismoniy izlarni tahlil qiladigan fanlar. Turli fasllar yoki atrof-muhit sharoitlari bilan bog'liq bo'lgan o'ziga xos materiallar, gulchanglar

yoki hasharotlar turlarining mavjudligini o'rganib, sud-tibbiyot ekspertlari voqea joyida qolgan izlarning taxminiy yoshini taxmin qilishlari mumkin, bu esa avariya olib keladigan hodisalarni qayta tiklashga hissa qo'shishi mumkin.

Dalillarning integratsiyasi:

Sud-tibbiyot ekspertizasida yoshni aniqlashda biologik, kimyoviy va jismoniy dalillarni birlashtirish juda muhim, chunki turli belgilar yoshni yanada aniqroq baholashga hissa qo'shadigan qo'shimcha ma'lumot beradi. Ko'p manbalardan olingan ma'lumotlarni birlashtirib, ko'p tarmoqli yondashuvni qo'llash orqali sud ekspertlari yoshni baholashni uchburchagilashi va yoshni aniqlashda xatolik chegarasini kamaytirishi mumkin. Baxtsiz hodisalarni tekshirishda yoshni baholash natijalarining ishonchliligi va asosliligini ta'minlashda sud-tibbiyot ekspertlari, huquqni muhofaza qilish organlari va huquqshunoslar o'rtasidagi hamkorlik juda muhimdir.

Xulosa:

Baxtsiz hodisa joyida qolgan izlar bo'yicha sud-tibbiyot ekspertisasi yoshini baholash murakkab va ko'p qirrali jarayon bo'lib, tajriba, aniqlik va fanlararo hamkorlikni talab qiladi. Biologik, kimyoviy va fizik belgilardan foydalangan holda, sud-tibbiyot ekspertlari baxtsiz hodisalarda ishtirok etgan shaxslarning yoshini tegishli darajada aniqlik bilan aniqlashlari mumkin, bu hodisalarni tekshirish va qayta tiklashda yordam beradi. Sud-tibbiyot ekspertisasi texnikasi va metodologiyasining uzluksiz rivojlanishi sud-tibbiyot tekshiruvlarida yoshni baholash amaliyotlarining ishonchliligi va mustahkamligini oshirish, natijada baxtsiz hodisalar bo'yicha adolat va haqiqatni izlashga hissa qo'shish uchun muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan belgilar:

1. Aminovna, Turakulova Feruza, and Isakova Arofat Makhkamovna. "Technology of Working with Text in the Organization of Independent Learning of Students." *European Multidisciplinary Journal of Modern Science* 5 (2022): 317-321.

2. Makhkamovna, Isaqova Arofat. "STAGES OF REJECTION OF INNOVATIVE PROCESSES IN EDUCATION." *ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW* ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 7.603 11.11 (2022): 74-76.

3. Исакова, Арофат Махкамовна, and Юлдузхон Ахадовна Шакирова. "САМОПОНИМАНИЕ РЕБЕНКА В СИСТЕМЕ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ." *Интернаука* 19-2 (2020): 42-44.

4. Aminovna, Feruza Turakulova, and Arofat Isakova Makhkamovna. "Technology of methodical preparation of future primary school teachers for qualification practice." *Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching* 4 (2022): 185-188.